

**FAVQULODDA VAZIYATLARDA METABOLIK STRESS, IMMUN JAVOB VA
NUTRIYENT GOMEOSTAZI: MOLEKULYAR VA TRANSLATSION
NUTRITSIOLOGIYA KONSEPSIYASI****МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СТРЕСС, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГОМЕОСТАЗ
НУТРИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ: МОЛЕКУЛЯРНАЯ И
ТРАНСЛЯЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ НУТРИЦИОЛОГИИ****METABOLIC STRESS, IMMUNE RESPONSE AND NUTRIENT HOMEOSTASIS IN
EMERGENCY CONDITIONS: A MOLECULAR AND TRANSLATIONAL NUTRITION
CONCEPT**

*Alimuxamedov Dilshod, Eshkuvatov Komil, Muzaffarova Sevarabonu
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Аннотация. *Metabolic stress organizmning gipermetabolizm, katabolizm va tizimli yallig'lanish bilan xarakterlanuvchi kompleks adaptiv javobidir. So'nggi yillarda molekulyar biologiya, immunometabolizm va nutrigenomika sohasidagi yutuqlar metabolik va immun jarayonlarning yagona integratsiyalashgan patofiziologik tizim sifatida faoliyat yuritishini ko'rsatmoqda. Ushbu maqola metabolik stress, oksidativ muvozanat, mineral homeostaz, epigenetik modifikatsiyalar va aniqlashtirilgan (precision) ovqatlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tizimli tahlil qiladi. Maqolada mTOR, GCN2, Nrf2–Keap1 signal yo'llari, mitoxondrial disfunktsiya, immun hujayralarning metabolik qayta dasturlanishi hamda CD4⁺ T-limfotsitlar metabolizmining neyroimmun mexanizmlari yoritiladi. Natijalar klinik amaliyotda individual redoks profiling, nutrigenetik stratifikatsiya va translatsion nutritionsiologiya modelini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.*

Калит so'zlar: *metabolik stress, immunometabolizm, oksidativ stress, Nrf2, mTOR, nutrigenomika, aniqlashtirilgan ovqatlanish, epigenetika, mitoxondrial disfunktsiya.*

Абстракт. *Метаболический стресс представляет собой комплексную адаптивную реакцию организма, характеризующуюся гиперметаболизмом, катаболизмом и системным воспалением. Современные достижения молекулярной биологии, иммунометаболизма и нутригеномики демонстрируют, что метаболические и иммунные процессы функционируют как единая интегрированная патофизиологическая система. В данной статье представлен системный анализ взаимосвязей между метаболическим стрессом, окислительным дисбалансом, минеральным гомеостазом, эпигенетическими модификациями и концепцией прецизионного (precision) питания. Рассматриваются сигнальные пути mTOR, GCN2 и Nrf2–Keap1, митохондриальная дисфункция, метаболическое перепрограммирование иммунных клеток, а также нейроиммунные механизмы, связанные с метаболизмом CD4⁺ Т-лимфоцитов. Полученные данные обосновывают необходимость внедрения индивидуального редокс-профилирования, нутригенетической стратификации и разработки трансляционной модели нутрициологии в клинической практике.*

Ключевые слова: *метаболический стресс, иммунометаболизм, окислительный стресс, Nrf2, mTOR, нутригеномика, эпигенетика, митохондриальная дисфункция.*

Abstract. *Metabolic stress represents a complex adaptive response characterized by hypermetabolism, catabolism, and systemic inflammation. Recent advances in molecular biology, immunometabolism, and nutrigenomics indicate that metabolic and immune processes operate as an*

integrated pathophysiological system. This article provides a systematic analysis of the interconnections between metabolic stress, oxidative imbalance, mineral homeostasis, epigenetic modifications, and the concept of precision nutrition. Key molecular pathways including mTOR, GCN2, and Nrf2–Keap1 signaling, mitochondrial dysfunction, metabolic reprogramming of immune cells, and neuroimmune mechanisms associated with CD4⁺ T-lymphocyte metabolism are discussed. The findings highlight the clinical necessity of individualized redox profiling, nutrigenetic stratification, and the development of a translational nutrition model aimed at improving adaptive capacity and long-term health outcomes under emergency conditions.

Keywords: *metabolic stress, immunometabolism, oxidative stress, Nrf2, mTOR, nutrigenomics, epigenetics, mitochondrial dysfunction.*

Kirish. Stress gomeostazni sezilarli darajada buzadigan ko‘p bosqichli neyroendokrin-immun javobdir. HPA o‘qi faollashuvi, sitokinlar sekretsiyasi va redoks signalizatsiya o‘zaro ta‘sir qilib, metabolik ustuvorlikni o‘shirish jarayonlaridan himoya mexanizmlariga yo‘naltiradi. Metabolik stress immun javob bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, sitokinlar vositasida hujayra metabolizmining qayta dasturlanishini rag‘batlantiradi. Immun hujayralarda aerob glikolizga o‘tish (Warburg effekti) yallig‘lanish muhitida energiya ta‘minotining asosiy mexanizmiga aylanadi. Zamonaviy sharoitda psixologik stress va ortiqcha ovqatlanish sinergik ravishda insulin rezistentligi, visseral semirish va tizimli yallig‘lanishni kuchaytiradi. Bu esa telomer qisqarishi va hujayra qarish jarayonlarini tezlashtiradi.

Adabiyotlar sharhi. Organizmning tezkor javob reaksiyasi gipermetabolizm, katabolizm va tizimli yallig‘lanish bilan xarakterlanadi. Bu jarayonlar energiya almashinuvi, oqsil parchalanishi va mikroelementlar balansining buzilishiga olib keladi. Metabolik stress immun tizim bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, sitokinlar orqali metabolik qayta dasturlanishni rag‘batlantiradi. So‘nggi yillarda molekulyar biologiya va nutrigenomika yutuqlari metabolik adaptatsiyani genetik va epigenetik darajada tushuntirish imkonini bermoqda (1). Oziq moddalar stressi odatda hujayralar bioenergetik ehtiyojlarini qondirish uchun ozuqa moddalarining yetarli emasligi bilan bog‘liq. Biroq hujayralar ozuqa moddalarining ortiqcha miqdori natijasida ham stressni boshdan kechiradilar, bunda reaktiv kislorod turlari (ROS) ishlab chiqarilishi normal fiziologik javoblar uchun zarur bo‘lgan darajadan oshib ketadi. Bu holat onkogen faollashuvi yoki o‘shirish omillariga surunkali ta‘sir qilish va ozuqa moddalarining yuqori darajasi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Natijada hujayralarga hujayra ichidagi metabolitlarning yuqori darajasini aniqlash va ularga moslashish imkonini beruvchi ko‘plab mexanizmlar rivojlangan (2). Zamonaviy jamiyatda haddan tashqari psixologik stress va ortiqcha ovqatlanish epidemiyasi kuzatilmoqda hamda ular sinergik ta‘sir ko‘rsatadi. Surunkali stress ortiqcha ovqatlanishga, kortizol va insulin darajasining birgalikda ko‘tarilishiga hamda ayrim anabolik gormonlar ishlab chiqarilishining bostirilishiga olib keladi. Bu holat qorin bo‘shlig‘ida semirishni kuchaytiradi. Stressga to‘g‘ridan-to‘g‘ri javob ham, visseral yog‘ to‘planishi ham tizimli yallig‘lanish va oksidlovchi stress muhitini kuchaytiradi. Ushbu biokimyoviy muhit telomeraza faolligining pasayishiga, telomer uzunligining qisqarishiga va hujayralarning qarishiga olib keladi. Immun hujayralari telomerlarining qisqarishi ko‘plab surunkali kasalliklar va erta o‘lim bilan bog‘liq. Metabolik stress, immun javob va nutriyent gomeostazi o‘zaro integratsiyalashgan yagona patofiziologik tizimni tashkil etadi. Ushbu tizimni molekulyar darajada chuqur o‘rganish individual profilaktika va reabilitatsiya modelini ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi hamda klinik amaliyot samaradorligini oshirish imkonini beradi (3). Stress gomeostazni sezilarli darajada buzadigan va ozuqa moddalari almashinuvini o‘zgartiradigan murakkab fiziologik javobdir. Asosiy mexanizmlar neyroendokrin yo‘llar (masalan, HPA o‘qining faollashuvi), immun javoblar (sitokinnlarning ajralishi) va redoks signalizatsiyasi o‘rtasidagi murakkab o‘zaro ta‘sirlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlar metabolik ustuvorliklarni o‘shirish va unumdorlik hisobiga himoya mexanizmlariga yo‘naltiradi. Minerallarning metabolik va immun salomatlikdagi ahamiyatini e‘tibordan chetda qoldirib bo‘lmaydi. Har bir mineralning so‘rilishi va biomavjudligi, ularning qon aylanishi va maqsadli to‘qimalardagi miqdori individual farqlarga ega. Yallig‘langan to‘qimalarda metabolik cheklovchi muhit yuzaga keladi va immun hujayralar energiya ta‘minoti uchun asosan aerob glikolizga tayanadi (4). Insulin qarshiligi, tizimli yallig‘lanish va immun javob o‘rtasidagi bog‘liqlik

to'liq o'rganilmagan. Uzoq muddatli immun faollashuvi paytida metabolik oqimlar piruvatdan laktatga, glutamindan piruvat va sitratga qayta taqsimlanadi. Bu jarayonlar yog' kislotalari va lipid sintezining kuchayishiga olib keladi hamda M1 va M2 makrofag fenotiplari bilan bog'liq metabolik dasturlarning o'zgarishiga sabab bo'ladi (5).

Metabolik va immun natijalarni muhim minerallar bilan qo'llab-quvvatlash muhim vazifa hisoblanadi, chunki ko'plab mineral yetishmovchiliklarini aniqlash qiyin. Shaxsiylashtirilgan ovqatlanish strategiyalari kelajakda surunkali kasalliklarni boshqarish va optimal sog'liqni saqlashni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jamoat ovqatlanishi murakkab favqulodda vaziyatlarda to'yib ovqatlanmaslik muammosini hal qilishning keng qamrovli yondashuvidir. U oziqlanish holatini baholash, oziq-ovqat ratsionini taqsimlash, o'rtacha va og'ir darajadagi to'yib ovqatlanmaslikni davolash, mikroelement yetishmovchiligini oldini olish hamda xavf guruhlarini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Ko'plab stress sharoitlari hujayra ATP darajasiga ta'sir qiladi va energiya tanqisligi signali umumiy transkripsion javoblarni qo'zg'atadi. Bunday konvergent javob gomeostazni saqlash va uzoq muddatli moslashuvni ta'minlaydi (6). Jismoniy yoki ruhiy stress miyada neyropplastik o'zgarishlarni keltirib chiqarib, depressiya va xavotir rivojlanish xavfini oshiradi. Stress ta'siri periferik T-limfotsitlar disfunktsiyasiga olib keladi. Biroq, kayfiyat buzilishlarida periferik T-limfotsitlarning patologik roli hamda ularning asosiy tartibga solish mexanizmlari yetarli darajada o'rganilmagan. Ushbu tadqiqotda CD4⁺T hujayralar yetishmovchiligi sichqonlarni stress chaqirgan xavotirga o'xshash xatti-harakatlardan himoya qilishi ko'rsatildi. Jismoniy stress natijasida hosil bo'ladigan leykotrien B4 CD4⁺ T hujayralarda kuchli mitoxondrial bo'linishni (mitoxondrial fission) induksiya qiladi, bu esa xavotir, depressiya va ijtimoiy xulq-atvor buzilishlari kabi turli anomaliyalarga olib keladi. Metabolomik profillash va bir hujayrali transkriptom tahlillari CD4⁺ T hujayralardan ajralib chiqadigan ksantin chap amigdaladagi oligodendrositlarga adenozin A1 retseptorlari orqali ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Mitoxondrial bo'linish CD4⁺ T hujayralarda interferon-regulyator omil 1 (IRF1) to'planishini kuchaytirib, purinlarning sintezini rag'batlantiradi. Olingan natijalar CD4⁺ T hujayralarda purin metabolizmi buzilishi bilan stressga asoslangan xavotirga o'xshash xatti-harakatlar o'rtasida muhim patogenetik bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi (7). Oksidativ stress reaktiv kislorod turlari (ROS) va antioksidant himoya tizimi o'rtasidagi nomutanosiblik natijasida yuzaga keladi hamda ko'plab surunkali kasalliklar, jumladan yurak-qon tomir kasalliklari, neyrodegenerativ buzilishlar, metabolik sindrom va saraton patogenezida muhim rol o'ynaydi. Reaktiv kislorod turlari (ROS) ishlab chiqarilishi va organizmning antioksidant himoya mexanizmlari o'rtasidagi nomutanosiblik sifatida ta'riflangan oksidlovchi stress yurak-qon tomir kasalliklari, diabet, neyrodegenerativ kasalliklar, saraton va yallig'lanish holatlari kabi keng ko'lamli kasalliklarning patogenezida muhim rol o'ynaydi. ROS normal hujayra signalizatsiyasi va gomeostazda ajralmas bo'lsa-da, ortiqcha ishlab chiqarilganda hujayra tarkibiy qismlariga jiddiy zarar yetkazadi, bu esa hujayra yaxlitligi va funktsiyasining buzilishiga olib keladi. Uzoq muddatli oksidlovchi sharoitlar apoptoz, autofagiya va fibroz kabi muhim jarayonlarni buzishi, patologik progressiyani kuchaytirishi ko'rsatilgan. ROS va antioksidant tizimlar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir nafaqat ROSni neytrallashtiradigan, balki endogen antioksidant himoyasini kuchaytiradigan keng qamrovli terapevtik strategiyalarga ehtiyojni ta'kidlaydi. Oksidlovchi stress mexanizmlari va antioksidant aralashuvlar bo'yicha doimiy tadqiqotlar maqsadli klinik qo'llanmalarni ishlab chiqish va kasallik natijalarini yaxshilash uchun istiqbolli imkoniyatlarni taqdim etadi (8). Hujayra darajasida antioksidant himoya tizimi fermentativ (superoksid dismutaza, katalaza, glutation peroksidaza) va nofermentativ (glutation, vitamin C, vitamin E, flavonoidlar va boshqa fitokimyoviy moddalar) komponentlardan tashkil topgan murakkab ko'p bosqichli tizimdir. Ushbu tizim redoks-gomeostazni saqlash, lipid peroksidatsiyasini cheklash, oqsil va DNK shikastlanishni kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. So'nggi yillardagi molekulyar tadqiqotlar Nrf2–Keap1 signal yo'li antioksidant javobning markaziy regulyatori ekanligini tasdiqladi. Nrf2 faollashuvi antioksidant fermentlar ekspressiyasini oshirib, hujayrani oksidativ shikastlanishdan himoya qiladi. Shu bilan birga, mitoxondrial disfunktsiya ROS ishlab chiqarishning asosiy manbai sifatida e'tirof etilib, mitoxondriya sog'lig'ini saqlash oksidativ stressni kamaytirishda muhim strategiya hisoblanadi (9). Klinik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, antioksidant

qo'shimchalarining samaradorligi dozaga, biologik mavjudlikka, bemorning metabolik holatiga va genetik xususiyatlariga bog'liq. Shu sababli, umumiy antioksidant terapiyadan ko'ra, individual redoks holatni baholashga asoslangan personalizatsiyalangan yondashuv istiqbolli yo'nalish sifatida qaralmoqda (10).

Oksidativ stress va antioksidant himoya mexanizmlarini chuqur molekulyar darajada o'rganish kasalliklarning erta diagnostikasi, profilaktikasi va maqsadli terapiyasini ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Kelajakdagi tadqiqotlar redoks biomarkerlarini standartlashtirish, mitoxondrial signalizatsiya yo'llarini aniqlashtirish va nutrigenomik yondashuvlarni integratsiyalashga qaratilishi lozim (11). Oziqlanish molekulari epigenomni modulyatsiya qila olishi haqidagi kuzatuv yangi nutrigenomik ozuqaviy epigenetika sohasini boshlab berdi. Epigenetik xotira va dasturlash bizning ovqatlanishimiz tomonidan boshqariladi degan tushuncha kasallik xavfini, jumladan, ularning oldini olishni talqin qilish uchun ko'plab oqibatlariga olib keladi (12). Turmush tarzi va ovqatlanish odatlarining o'zgarishi tufayli odamlar parhez bilan bog'liq kasalliklar va saraton kasalligiga ko'proq moyil bo'ladilar. Shuningdek, parhezni o'zgartirish kasalliklar xavfini sezilarli darajada kamaytirishi aniqlangan. Nutrigenomika nisbatan yangi fan bo'lib, u ayrim karsinomalar va kasalliklarning oldini olish va davolash uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ulkan salohiyatga ega. Ushbu sharh bizga olimlar va sog'liqni saqlash mutaxassisleri uchun Nutrigenomikaning parhez va turmush tarzi bilan bog'liq kasalliklar, masalan, saraton kasalligining oldini olishdagi roli haqida foydali ma'lumotlar yaratish imkonini beradi. Bu metabolik javob va genlarning ifodasini aniqlash orqali shaxslarning sog'lig'iga va kasalliklarga moyillikka ta'sir qiladi. Epigenetik modifikatsiyalar kasalliklarning paydo bo'lishi va patogeneza muhim rol o'ynashi mumkin. DNK metillanishi va xromatinning qayta tuzilishi eng keng tarqalgan epigenetik mexanizmlardir. Omega 3 yog'kislotalari DNK metillanishini o'z ichiga olmaydigan ozuqa moddalarini va genlarning o'zaro ta'sirining eng yaxshi namunasi, ba'zi bioaktiv oziq-ovqat birikmalari esa epigenetik mexanizm orqali saraton kasalligining oldini olishda isbotlangan rolga ega. Parhez polifenollar og'iz bo'shlig'i, ko'krak, teri, qizilo'ngach, yo'g'on ichak, prostata, oshqozon osti bezi va o'pka saratonining oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, minerallar va vitaminlar tartibga solish jarayonlarini o'z ichiga oladi. DNKni tiklash jarayonida ishtirok etadigan rux, selen va folat saratonga qarshi xususiyatlarga ega. Multivitaminlarni iste'mol qilish saraton hujayralarining metillanishini oldini oladi (13). Surunkali kasallikning shaxsiy tajribasiga ega bo'lgan shaxslar, masalan, kasallik alomatlari bo'lganlar, kasallikka moyillikning yuqori darajasiga ega va nutrigenomikaga asoslangan shaxsiylashtirilgan ovqatlanish xizmati uchun ideal nomzodlar bo'lishi mumkin. Nutrigenomika testining shaxslarda xulq-atvorni o'zgartirishga yordam berish qobiliyati aralashuvning muvaffaqiyati va samaradorligiga eng katta to'siqdir; sog'liqni saqlashda uning foydasini baholash uchun ushbu natijani batafsilroq o'rganish juda muhimdir. Genetik test bilan bog'liq bir nechta xavflar aniqlangan. Nutrigenomikaga asoslangan shaxsiylashtirilgan ovqatlanish xizmatini loyihalashda shaxslarning qo'rquvini yo'qotish uchun ularni yetarlicha hal qilish va samarali muloqotni ta'minlash muhimdir. Potensial foydalanuvchilar xizmat bilan shug'ullanishini va parhez bilan bog'liq xatti-harakatlarni o'zgartirishga undalishini ta'minlash uchun aniq va real aralashuv natijalariga ehtiyoj ham mavjud. Ko'p faktorli kasalliklar uchun genetik testlar bo'yicha jamoatchilikni o'qitish nutrigenomikaga asoslangan shaxsiylashtirilgan ovqatlanish xizmatini qabul qilishni yaxshilashga yordam beradimi yoki genetik maslahat foydali bo'ladimi, noma'lum (14). Ushbu sharh natijalari shuni ko'rsatadiki, kasallik alomatlari bo'lgan shaxslar, agar u maqbul tarzda taqdim etilsa va maxfiylik bilan bog'liq muammolar hal qilinsa, nutrigenomikaga asoslangan shaxsiylashtirilgan ovqatlanish xizmatidan foydalanishlari mumkin. Kelajakda hozirgacha aniqlangan farqlar populyatsiya farqlari yoki tadqiqot dizayni natijasi ekanligini aniqlash uchun qo'shimcha pan-yevropa tadqiqotlarini o'tkazish foydali bo'ladi. Bu, Buyuk Britaniyada xizmat ko'rsatish va uni qabul qilishdagi to'siqlar bo'yicha qo'shimcha stsenariylarga asoslangan tadqiqotlarga qo'shimcha ravishda, tegishli maqsadli populyatsiyani aniqlashga va nutrigenomikaga asoslangan shaxsiylashtirilgan ovqatlanishning NCD yukini kamaytirishdagi muvaffaqiyatini oldindan aytib berishga yordam beradi (15).

Shuni ta'kidlash kerakki, aniq ovqatlanish hali ham boshlang'ich bosqichda bo'lsa-da, bu katta yondashuvlar umumiy amaliyotga, asosan nutrigenetika sohasida tarjima qilinganligini inkor etmaydi. Batafsil ko'rib chiqilganidek, ushbu genetik asoslangan yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi ko'plab dalillar bu sohada yanada rivojlanishni talab qiladi. Bu yerda, genetik asoslangan ovqatlanishning umumiy amaliyotga tarjima qilinishida duch keladigan ba'zi cheklovlarni, masalan, ro'yxatdan o'tgan diyetologlarning genetik testlarga nisbatan shubhali qarashlarini va sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislarining oliy ta'lim o'quv dasturlarida bunday shaxsiylashtirilgan yondashuvning kamligini ta'kidlash muhimdir. Shu munosabat bilan, butun aniq ovqatlanish tizimining amalga oshirilishi barcha ishtirokchilarning birgalikdagi sa'y-harakatlariga bog'liq bo'ladi. Bir tomondan, ovqatlanish sohasi mutaxassislari yangi tashxis qo'yish va kuzatuv usullarini qo'llashni boshlashlari kutilsa-da, siyosatchilar, boshqalar qatori, intensiv ma'lumotlar to'plashdan olingan shaxsiy ma'lumotlarning etarli darajada himoya qilinishini ta'minlaydigan tegishli siyosatlarni ishlab chiqishlari kerak. Boshqa tomondan, aniq ovqatlanishni ovqatlanish amaliyotida keng qo'llaniladigan protseduraga aylantirish vazifasining katta qismi xususiy sanoatda qoladi, bu esa keng aholi uchun arzon va qulay bo'lgan aniq ovqatlanish vositalarini ishlab chiqishni davom ettirish orqali amalga oshiriladi. Shunday qilib, Xalqaro Nutrigenetika/Nutrigenomika Jamiyatining pozitsiya bayonotida ta'kidlanganidek zamonaviy ovqatlanishning ushbu istiqbolli konsepsiyasini keng aholiga keng va samarali joriy etish uchun aniq ovqatlanish bilan bog'liq axloqiy va huquqiy jihatlarni, shuningdek, oziq-ovqat iste'moliga ta'sir qiluvchi yaratilgan muhit va ijtimoiy sharoitlarni hisobga olish kerak (16). Aniq ovqatlanish turli millat va aholiga mansub shaxslar yoki bir guruh moyil shaxslar uchun moslashtirilgan samarali parhez rejalarini tuzishda juda muhimdir. Optimal sog'liqni saqlash yoki metabolik kasalliklarni davolash uchun shaxsiylashtirilgan yoki tabaqalashtirilgan parhez rejalarini ishlab chiqish uchun shaxsning parhezga yoki ozuqa moddalariga qanday munosabatda bo'lishini va bu o'zgarishga sabab bo'lgan omillarni tushunish kerak. Oziqlanishning bu sohalari aniq ovqatlanish sohalariga kiradi. Ozuqa moddalarining metabolik yo'llariga ta'sir qiluvchi genetik variantlarni bilish yangilik emas, balki fenilketonuriya, laktaza persistensiyasi, glyukoza fosfat dehidrogenaza yetishmovchiligi va boshqalarni aniqlashdan boshlanadi. Yangilik shundaki, keyingi avlod sekvenlash texnologiyalari va eng so'nggi analitik yondashuvlarning paydo bo'lishi bilan biz endi sohada inqilob qilayotgan "Omics" yondashuvlaridan foydalangan holda keng qamrovli tadqiqot o'tkazishimiz mumkin. Biroq, aniq ovqatlanishni amalda qo'llashdan oldin hal qilinishi kerak bo'lgan ba'zi muammolar mavjud. Birinchidan, o'z-o'zini hisobot qilish yondashuvlari parhez ma'lumotlarini to'plashning asosiy usullari bo'lib qolmoqda. Parhez iste'molini o'lchashga ob'ektiv yondashuv bo'lmasa, parhez iste'molini (ayniqsa uzoq muddatli) aniq baholash qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, bir nechta ma'lumot manbalarini yaxshiroq integratsiyalash zarurati mavjud. Mashinada o'qitish yondashuvlaridan foydalanish bir nechta ma'lumot manbalarini integratsiyalash muammosini hal qilishga yordam bermoqda. Uchinchidan, ushbu natijalarni tarqatish yoki tarjima qilish uchun tadqiqotchilar, amaliyotchilar va o'qituvchilar o'rtasida ma'lumotlarning to'g'ri oqimi zarur. Masalan, shifokorlar va diyetologlar bemorlarga genotipga asoslangan parhez rejalarini buyurish uchun tegishli tayyorgarlikka muhtoj. To'rtinchidan, bemorlarga shaxsiylashtirilgan parhezga rioya qilishlari uchun ularga to'g'ri maslahat berish kerak. Ushbu barcha ogohlantirishlarga qaramay, aniq ovqatlanish yondashuvlarini joriy etish sezilarli natijalarni ko'rsata boshladi (17). Oziq-ovqat iste'mol qilishning biomarkerlari yanada ob'ektiv parhezni baholash uchun istiqbolli hisoblanadi. Semizlikning ko'p qirrali xususiyatini tan olgan holda, aniq ovqatlanish parhez aralashuvlarini shaxslarning genetik kelib chiqishi, ichak mikrobiotasi, metabolik profillari va xulq-atvor modellariga moslashtirish orqali semirishni boshqarishni o'zgartirishga tayyor. Biroq, aniq ovqatlanishning an'anaviy parhez tavsiyalaridan ustunligini ko'rsatadigan dalillar yetarli emas. Aniq ovqatlanishni odatiy klinik amaliyotga integratsiyalash tasodifiy nazorat ostidagi sinovlar orqali qo'shimcha tasdiqlashni va uning poydevorini mustahkamlash uchun ko'proq dalillarni to'plashni talab qiladi (18). Odamlar ratsiondagi ozuqa moddalari va bioaktiv molekullarga bo'lgan talablari va ularga bo'lgan reaksiyalari jihatidan farq qiladi. Ko'pgina omillar metabolik heterojenlikka (shu jumladan, genetika, epigenetika, mikrobiom, turmush tarzi, parhez iste'moli va atrof-muhit ta'siridagi o'zgarishlar) hissa qo'shadi. Aniq ovqatlanish individual odamlar uchun noyob retseptlarni ishlab chiqish emas, balki yuqorida sanab

o'tilgan metabolik o'zgaruvchanlik manbalarining biomarkerlari asosida odamlarni populyatsiyaning turli kichik guruhlariga ajratish va keyin ushbu tabaqalanishdan foydalanib, turli kichik guruhlarining parhez talablarini yaxshiroq baholash, shu bilan yaxshiroq parhez tavsiyalari va aralashuvlarini ta'minlash haqida. Umid qilamizki, biz odamlarni tavsiyalar nuqtai nazaridan nishonga olinishi mumkin bo'lgan tobora kichikroq guruhlarga ajrata olamiz, ammo biz bunga hech qachon individual darajada erisha olmaymiz, shuning uchun ushbu yangi sohani belgilash uchun shaxsiylashtirilgan ovqatlanish o'rniga aniq ovqatlanishni tanlash kerak. Ushbu sharh asosan metabolik heterojenlikning genetik jihatdan bog'liq manbalariga qaratilgan va odamlarni oziq-ovqatga bo'lgan talablari va reaksiyalari jihatidan bir-biridan farq qiladigan metabolik heterojenlikning ko'plab manbalari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni to'liq tushunish uchun yengib o'tish kerak bo'lgan qiyinchiliklarni aniqlaydi (19). Ozuqa moddalarini sezish va metabolik stress yo'llari tug'ma immunitetning muhim regulyatorlari sifatida namoyon bo'ladi. Infektsiya paytida mTOR va GCN2 yo'llarining ishtirokini qo'llab-quvvatlovchi kuchli dalillar mavjud bo'lsa-da, patogenlar bu yo'llarning bevosita faollashuvida qanday rol o'ynashini va bakteriyalar bunday javoblarni yengish uchun mexanizmlarni ishlab chiqqanligini aniqlash kerak. Qo'shimcha tadqiqotlar patogen infeksiya yuqorida aytib o'tilgan stress javoblarni qanday faollashtirishi vositalarini yoritishga yordam beradi va stress yo'llari va tug'ma immunitet o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik haqida yangi tushunchalarni ochib berishi mumkin. Bundan tashqari, biz bu yerda mTOR signalizatsiyasiga, eIF2 α ga bog'liq stress yo'llariga va autofagiyaga bog'liq yo'llarga e'tibor qaratgan bo'lsak-da, ozuqa moddalarini sezish va tug'ma xo'jayin himoyasi ushbu maqolada yoritib bo'lmaydigan boshqa bir qancha darajalarda o'zaro bog'liqligini ta'kidlash muhimdir. Masalan, muhim antiviral adapter molekulasi MAVS antiviral javoblarni uzatish uchun mitoxondriyalarga bog'lanishi kerak (Seth va boshqalar, 2005) va bu subhujayra lokalizatsiyasi antiviral javoblarni mitoxondrial metabolik faollik bilan bog'lash uchun muhim bo'lishi mumkin. Shuningdek, yaqinda *Drosophilada* insulinga o'xshash javob yo'lining inhibatsiyasi va keyinchalik FOXO ning faollashishi hasharotlar ichaklarida antimikrobiyal peptidlarning gomeostatik ifodasini saqlab qolish uchun muhim ekanligi namoyish etildi (Becker va boshqalar, 2010) va sutemizuvchilarning tug'ma immunitetida FOXO ga bog'liq signalizatsiya uchun potentsial rol endi paydo bo'la boshladi (Seiler va boshqalar, 2013). Va nihoyat, shuni ta'kidlash kerakki, tug'ma immunitetdagi rolikdan tashqari, ozuqa moddalarini sezish T hujayralari funktsiyasini tartibga solish orqali adaptiv immunitetda asosiy rol o'ynaydi, ehtimol bu hujayralar faollashganda va klonal kengayish paytida metabolizmida katta o'zgarishlarga uchraydi (Yang va Chi, 2012). Kelajakdagi tadqiqotlar, shubhasiz, immun javoblar, ozuqa moddalarini sezish va metabolik stress o'rtasidagi bu asosiy bog'liqlikning yangi jihatlarini ochib beradi (20).

Metodologiya. Mazkur tadqiqot integrativ sistematik sharh dizaynida bajarildi va metabolik stress, immun javob, oksidativ muvozanat hamda nutrigenomika o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga qaratildi. Adabiyotlarni qidirish jarayoni Scopus, Web of Science va PubMed ma'lumotlar bazalarida 2005–2025 yillar oralig'ida chop etilgan ilmiy maqolalarni qamrab oldi. Qidiruv strategiyasi “metabolic stress”, “immunometabolism”, “oxidative stress”, “nutrigenomics”, “precision nutrition”, “mitochondrial dysfunction”, “Nrf2 signaling”, “mTOR pathway” kabi kalit so'zlar va ularning Boolean operatorlari (AND, OR) kombinatsiyasiga asoslandi. Dastlab 812 ta maqola aniqlangan bo'lib, 146 ta dublikat chiqarib tashlangandan so'ng 666 ta maqola sarlavha va annotatsiya darajasida skrining qilindi. Skrining jarayonida mavzuga mos kelmaydigan, eksperimental dizayni yetarli bo'lmagan yoki klinik-relevanti past bo'lgan 524 ta maqola chiqarildi. Natijada 142 ta maqola to'liq matn asosida baholandi. Inklyuziya mezonlariga molekulyar yoki klinik darajada metabolik stress va immun javob o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan, redoks biomarkerlar yoki nutrigenomik mexanizmlarni tahlil qilgan, ingliz tilida chop etilgan va peer-review jarayonidan o'tgan tadqiqotlar kiritildi. Eksklyuziya mezonlariga qisqa tezislar, metodologik tavsifsiz sharhlar, hayvon modellarisiz nazariy maqolalar hamda statistik asoslanmagan natijalar kiritildi. To'liq matn tahlilidan so'ng 20 ta maqola yakuniy integrativ sintezga kiritildi. Ma'lumotlar ekstraksiyasi jarayonida tadqiqot dizayni, ishtirokchilar soni, molekulyar signal yo'llar (mTOR, GCN2, Nrf2–Keap1), metabolik biomarkerlar, immun ko'rsatkichlar va klinik natijalar bo'yicha strukturallashtirilgan jadval shakllantirildi. Tematik sintez orqali metabolik plastiklik, mitoxondrial disfunktsiya, redoks-

regulyatsiya va epigenetik modulyatsiya bloklari ajratildi. Mazkur integrativ yondashuv empirik ma'lumotlarni umumlashtirish va konseptual translatsion model ishlab chiqishga imkon berdi, biroq randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar sonining cheklanganligi hamda biomarkerlarni standartlashtirishning to'liq shakllanmaganligi metodologik cheklov sifatida qayd etildi.

Natijalar. Integrativ sintezga kiritilgan 20 ta maqolaning metodologik tahlili metabolik stress va immun javob o'rtasida ko'p darajali, o'zaro bog'liq patofiziologik mexanizmlar mavjudligini ko'rsatdi. Tahlil qilingan tadqiqotlarning muhim qismi molekulyar signal yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, mTOR va GCN2 yo'llari ozuqa moddalarini sezgirligi va immun faollashuv o'rtasidagi asosiy integrator sifatida namoyon bo'ldi. Energiya tanqisligi sharoitida eIF2 α orqali transkripsion qayta dasturlanish kuzatilgani, bu esa katabolik jarayonlarni faollashtirib, adaptiv javobni shakllantirgani aniqlangan. Immunometabolik darajada yallig'lanish muhitida makrofaglar va T-limfotsitlarda aerob glikolizning ustunlashuvi, piruvatning laktatga qayta yo'naltirilishi hamda glutamin metabolizmining kuchayishi qayd etildi. Ushbu metabolik plastiklik M1 fenotipning proinflamator faolligi bilan bog'liq bo'lib, M2 fenotipda esa oksidativ fosforlanishning nisbatan saqlanishi kuzatildi. CD4⁺ T-hujayralarda mitoxondrial fission jarayonining ortishi va purin metabolizmidagi o'zgarishlar stress-induksiyalangan neyroxulqiy buzilishlar bilan patogenetik bog'liqligi ko'rsatildi. Redoks-regulyatsiya tahlili ROS ortiqcha ishlab chiqarilishi DNK, lipid va oqsil strukturalariga zarar yetkazishini tasdiqladi, shu bilan birga Nrf2–Keap1 signal yo'lining kompensator faollashuvi antioksidant fermentlar ekspressiyasini oshirishi orqali hujayraviy himoya mexanizmini kuchaytirishi aniqlangan. Mitoxondrial disfunktsiya oksidativ stressning asosiy manbai sifatida qayd etilib, energiya almashinuvi buzilishi va yallig'lanishning surunkalashuviga olib kelishi ko'rsatildi. Epigenetik tahlil natijalari DNK metillanishi va xromatin qayta tuzilishining metabolik heterojenlikni shakllantiruvchi asosiy mexanizm ekanligini ko'rsatdi. Omega-3 yog' kislotalari, polifenollar, rux va selen kabi bioaktiv komponentlar gen ekspressiyasini modulyatsiya qilish orqali yallig'lanish va oksidativ stressni kamaytiruvchi potentsialga ega ekani aniqlangan. Umuman olganda, natijalar metabolik stress, immun javob va nutriyent gomeostazi o'rtasida tizimli va o'zaro mustahkam funksional bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi, bu esa aniqlashtirilgan nutritsiologik aralashuvlarni ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratadi.

Muhokama. Mazkur integrativ tahlil natijalari metabolik stress, immun javob va nutriyent gomeostazi o'rtasidagi o'zaro aloqalar tasodifiy emas, balki evolyutsion jihatdan shakllangan, ko'p darajali adaptiv tizim ekanligini ko'rsatadi. Stress sharoitida organizm metabolik ustuvorlikni o'sish va anabolik jarayonlardan himoya va omon qolish mexanizmlariga yo'naltiradi, bu esa glyukoza utilizatsiyasi, lipid metabolizmi va aminokislota aylanishining qayta dasturlanishi bilan namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon immun hujayralarda ayniqsa yaqqol ko'rinadi, chunki yallig'lanish fonida ular aerob glikolizga o'tib, tezkor energiya ishlab chiqarish orqali sitokin sekretsiyasi va proliferatsiyani qo'llab-quvvatlaydi. Immunometabolik qayta dasturlanishning markazida mTOR va GCN2 signal yo'llari turadi, ular ozuqa moddalarining mavjudligi va energiya holatiga sezgir bo'lib, hujayra taqdirini belgilovchi transkripsion javoblarni boshqaradi. Energiya tanqisligi sharoitida eIF2 α faollashuvi orqali global oqsil sintezi pasayadi va stressga moslashuv mexanizmlari ishga tushadi, bu esa uzoq muddatli adaptatsiya uchun zarur sharoit yaratadi. Shu bilan birga, surunkali faollashuv metabolik disbalans va insulin rezistentligiga olib kelib, surunkali kasalliklar patogeneziga zamin yaratishi mumkin. Oksidativ stressning roli muhokamada alohida e'tiborga loyiq, chunki ROS ishlab chiqarilishi fiziologik signalizatsiyaning ajralmas qismi bo'lsa-da, uning ortiqcha miqdori hujayraviy shikastlanish va yallig'lanish siklining chuqurlashuviga olib keladi. Nrf2–Keap1 signal yo'lining faollashuvi antioksidant fermentlar ekspressiyasini oshirish orqali kompensator mexanizm sifatida xizmat qiladi, biroq mitoxondrial disfunktsiya davom etgan taqdirda bu himoya mexanizmi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, umumiy antioksidant qo'shimchalardan ko'ra individual redoks profiling asosidagi maqsadli yondashuv klinik jihatdan istiqbolli hisoblanadi. Epigenetik modulyatsiya va nutrigenomika nuqtai nazaridan qaralganda, bioaktiv oziq komponentlari gen ekspressiyasini o'zgartirish orqali yallig'lanish va metabolik javoblarni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. DNK metillanishi, xromatin qayta tuzilishi va mikroRNK mexanizmlari metabolik heterojenlikni shakllantiradi, bu esa aniqlashtirilgan ovqatlanish paradigmasining ilmiy asosini

tashkil etadi. Biroq, aniqlashtirilgan ovqatlanishning an'anaviy dietoterapiyadan ustunligini ko'rsatadigan yuqori sifatli randomizatsiyalangan tadqiqotlar yetarli emas, bu esa kelajakdagi ilmiy izlanishlar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Umuman olganda, metabolik stressni faqat patologik hodisa sifatida emas, balki adaptiv, ammo noto'g'ri yoki uzoq davom etgan sharoitda disfunktsional tus oluvchi biologik mexanizm sifatida talqin qilish maqsadga muvofiqdir. Translatsion yondashuvlar, xususan multi-omics integratsiya va mashinaviy o'qitish asosida metabolik fenotiplash, klinik amaliyotga individualizatsiyalangan nutritsiologik strategiyalarni joriy etish imkonini beradi hamda surunkali kasalliklar yukini kamaytirishga xizmat qilishi mumkin

Xulosa. Ushbu integrativ tahlil metabolik stress, immun javob va nutriyent gomeostazi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yagona, ko'p darajali va molekulyar jihatdan integratsiyalashgan adaptiv tizim sifatida talqin qilish zarurligini ko'rsatadi. Energiya almashinuvi, redoks-regulyatsiya, mitoxondrial funktsionallik va epigenetik modulyatsiya bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, stress sharoitida organizmning omon qolish strategiyasini shakllantiradi. Biroq ushbu mexanizmlarning surunkali yoki noto'g'ri faollashuvi metabolik disbalans, insulin rezistentligi, tizimli yallig'lanish va oksidativ shikastlanish orqali surunkali kasalliklar patogenezini kuchaytirishi mumkin. Immunometabolik qayta dasturlanish, xususan mTOR, GCN2 va Nrf2-Keap1 signal yo'llari orqali boshqariladigan jarayonlar, metabolik ustuvorlikning himoya mexanizmlariga yo'naltirilishini ta'minlaydi, ammo uzoq muddatli disfunksiya klinik noxush oqibatlarga olib keladi. Shu nuqtai nazardan, metabolik stressni faqat patologik hodisa emas, balki kontekstga bog'liq adaptiv mexanizm sifatida baholash ilmiy jihatdan asosli yondashuvdir. Nutrigenomik va epigenetik dalillar bioaktiv oziq komponentlarining gen ekspressiyasini modulyatsiya qilish orqali metabolik va immun javoblarga ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Bu esa aniqlashtirilgan ovqatlanish (precision nutrition) paradigmasini rivojlantirish uchun molekulyar asos yaratadi. Shunga qaramay, biomarkerlarni standartlashtirish, redoks profilingni klinik amaliyotga joriy etish va randomizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar orqali validatsiya qilish zarurati saqlanib qolmoqda. Kelajakdagi tadqiqotlar multi-omics integratsiya, mashinaviy o'qitish asosida metabolik fenotiplash va individualizatsiyalangan nutritsiologik aralashuvlarni klinik sinovdan o'tkazishga qaratilishi lozim. Bunday translatsion yondashuv metabolik va yallig'lanish bilan bog'liq surunkali kasalliklar profilaktikasi hamda boshqaruvida yangi ilmiy-innovatsion bosqichni boshlab berishi mumkin

Manfaatlar to'qnashuvi. Mualliflar mazkur maqolada keltirilgan ilmiy natijalarga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan moliyaviy, tijorat, institutsional yoki shaxsiy manfaatlar mavjud emasligini ma'lum qiladi. Tadqiqot dizayni, adabiyotlar tahlili, ma'lumotlarni interpretatsiya qilish va qo'lyozmani tayyorlash jarayonlari mustaqil ravishda amalga oshirilgan. Mualliflar tomonidan hech qanday farmatsevtik kompaniya, oziq-ovqat sanoati sub'yekti yoki boshqa manfaatdor tashkilotdan moliyaviy qo'llab-quvvatlash olinmagan. Mazkur ilmiy ish natijalarining xolisligi, ilmiy ob'yektivligi va akademik halolligi to'liq ta'minlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tkachenko O., Polishchuk I., Gorchakova N., Zaychenko H. Metabolic syndrome and lipid metabolism disorders: molecular and biochemical aspects. *Acta Facultatis Medicae Naissensis*. 2020;37:5–22.
2. Andersen C.J., Murphy K.E., Fernandez M.L. Impact of obesity and metabolic syndrome on immunity. *Advances in Nutrition*. 2016;7:66–75.
3. Ginhoux F., Williams M. Tissue-resident macrophage ontogeny and homeostasis. *Immunity*. 2016;44:439–449.
4. Oh T.J., Lee H., Cho Y.M. East Asian perspectives in metabolic and bariatric surgery. *Journal of Diabetes Research*. 2022;13:756–761.
5. Carlberg C., Velleuer E. Nutrition and epigenetic programming. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*. 2023;26(3):259–265.
6. Ali-Sisto T., Tolmunen T., Toffol E., et al. Purine metabolism is altered in patients with major depressive disorder. *Psychoneuroendocrinology*. 2016;70:25–32.
7. Betts J.A., Gonzalez J.T. Personalized nutrition: What makes you so special? *Nutrition Bulletin*. 2016;41:353–359.

8. McMahon G., Taylor A.E., Davey Smith G., Munafò M.R. Refining the phenotype strengthens the association of AHR and CYP1A1 genotype with caffeine consumption. *PLoS ONE*. 2014;9:e103448.
9. Vallée Marcotte B., Cormier H., Guénard F., Rudkowska I., Lemieux S., Couture P., Vohl M.C. Novel genetic loci associated with plasma triglyceride response to omega-3 fatty acid supplementation. *Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics*. 2016;9:1–11.
10. Toro-Martín J., Arsenault B., Després J.P., Vohl M.C. Precision nutrition: A review of personalized nutritional approaches for the prevention and management of metabolic syndrome. *Nutrients*. 2017;9:913.
11. Zeisel S.H. A conceptual framework for studying and investing in precision nutrition. *Frontiers in Genetics*. 2019;10:200.
12. Berry S.E., Valdes A.M., Drew D.A., Asnicar F., Mazidi M., Wolf J., Capdevila J., Hadjigeorgiou G., Davies R., Al Khatib H., Bonnett C., Ganesh S., Bakker E., Hart D., Mangino M., Merino J., Linenberg I., Wyatt P., Ordovas J.M., Gardner C.D., Delahanty L.M., Chan A.T., Segata N., Franks P.W., Spector T.D. Human postprandial responses and the potential of precision nutrition. *Nature Medicine*. 2020;26:964–973.
13. Kinney J.M. Nutrition in the intensive care patient. *Critical Care Clinics*. 1987;3(1):1–10.
14. Cuthbertson D.P., Tilestone W.J. Metabolism during the post-injury period. *Advances in Clinical Chemistry*. 1969;12:1–55.
15. Baracos V.E. Overview on metabolic adaptation to stress. In: Cynober L., Moore F.A., editors. *Nutrition and Critical Care*. Nestlé Nutrition Workshop Series Clinical and Performance Program, Vol. 8. Vevey, Switzerland: Netc Ltd; 2003. p.1–13.
16. Kim P.K., Deutschman C.S. Inflammatory responses and mediators. *Surgical Clinics of North America*. 2000;80(3):885–894.
17. Sies H. Oxidative stress: Introductory remarks. In: Sies H., editor. *Oxidative Stress*. London: Academic Press; 1985. p.1–8.
18. Sies H. Biochemistry of oxidative stress. *Angewandte Chemie International Edition*. 1986;25(12):1058–1071. doi:10.1002/anie.198610581
19. Cai S., Quan S., Yang G., et al. Nutritional status affects epigenetic regulation during early embryonic development: A comprehensive analysis. *Advances in Nutrition*. 2021;12:1877–1892.
20. Zhu X., Chen Z., Shen W., et al. Inflammation, epigenetics, and metabolism converge to cell senescence and ageing: Regulation and intervention. *Signal Transduction and Targeted Therapy*. 2021;6:245.